

INVARIANT SINIF SOATLARINING VARIATIV METODIK – DIDAKTIK TA'MINOTINI TAKOMILLASHTIRISHDA INNOVATSION METODLARDAN FOYDALANISH

Salomov G'ulom Yuldoshevich

**Termiz iqtisodiyot va servis universiteti dotsenti vazifasini bajaruvchi,
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD).
gulom.salomov1188@mail.ru. Tel: + 998996779488
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15253921>**

Annotatsiya: Zamonaviy ta'lim jarayonida invariant sinf soatlarini o'tkazishning samaradorligini oshirish maqsadida variativ metodik-didaktik ta'minotni takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Innovatsion metodlardan foydalangan holda invariant sinf soatlarini o'tkazish ta'lim jarayonini yanada samarali bo'lishi uchun xizmat qiladi. Ushbu maqolada invariant sinf soatlarining variativ metodik-didaktik ta'minotini takomillashtirishga qaratilgan innovatsion metodlar ilmiy jihatdan tahlil qilingan hamda ta'lim jarayonida qo'llanishi xususida fikr yuritilgan.

Аннотация. В современном образовательном процессе важно совершенствовать вариативное методико-дидактическое обеспечение для повышения эффективности проведения инвариантных классных часов. Проведение инвариантных классных часов с использованием инновационных методов способствует повышению результативности учебного процесса. В данной статье научно проанализированы инновационные методы совершенствования вариативного методико-дидактического обеспечения инвариантных классных часов, а также рассмотрены вопросы их применения в образовательном процессе.

Annotation. In the modern educational process, it is essential to improve the variative methodological and didactic support to enhance the effectiveness of conducting invariant class hours. Conducting invariant class hours using innovative methods contributes to making the educational process more efficient. This article provides a scientific analysis of innovative methods aimed at improving the variative methodological and didactic support for invariant class hours and discusses their application in the educational process.

Kalit so'zlar: invariant, sinf soatlari, variativ, metodika, innovatsion metodlar, interfaol ta'lim, axborot-kommunikatsion texnologiyalar, muammoli ta'lim, geymifikatsiya, motivatsiya, kreativ.

Ключевые слова. инвариантность, классные часы, вариативность, методика, инновационные методы, интерактивное обучение, информационно-коммуникационные технологии, проблемное обучение, геймификация, мотивация, креативность.

Keywords. invariant, class hours, variability, methodology, innovative methods, interactive learning, information and communication technologies, problem-based learning, gamification, motivation, creativity.

Kirish. Hozirgi kunda o'qitishning an'anaviy yondashuvlari o'rnini shaxsga yo'naltirilgan innovatsion yondashuvlar egallamoqda. Shu nuqtai nazaridan, umumta'lim maktablarida 7-11-sinf o'quvchilarining egallagan bilim, ko'nikma, malaka va kompetensiyaini muntazam nazorat

qilish hamda ma'naviy-axloqiy tafakkurini takomillashtirish, ularda intellektual salohiyatning muntazam rivojlanishi uchun shart-sharoit yaratish, o'quv tarbiyaviy jarayonda innovatsion texnologiyalar, tarbiyaning invariant va variativ komponentlaridan doimiy foydalanish orqali ta'lim-tarbiya sifatini oshirish vazifalari dolzarflik kasb etmoqda.

Umumta'lim maktablarida ta'lim-tarbiyaviy jarayonda an'anaviy o'qitish metodikasi asosida ta'lim olib borilganda 7-11-sinf o'quvchilari mashg'ulotlarda ko'pincha eshitadi, ko'radi, eslab qoladi, takrorlaydi, yoddan aytib beradi, ammo mustaqil fikr yuritish, mushohada qilishga kamroq e'tibor qaratiladi.

O'quvchilar faoliyatida faollik yuqori darajada sezilmaydi, muammoli vaziyatni qo'yish, faraz va uning yechimini ilgari surish, muammolarga yechim topishda mustaqil qaror qabul qilish yo'llarini izlab topish jarayoni sust kechadi. Shuning uchun ham 7-11-sinf o'quvchilari bilan ishlashda o'qitishning interfaol metodlaridan foydalanish muhim hisoblanadi.

Muhokama va natijalar. Innovatsion metodlardan foydalanish ta'lim jarayonini yanada interfaol va samarali qilish imkonini beradi. Tadqiqotda interfaol usullar, axborot-kommunikatsion texnologiyalar, proyektili ta'lim, muammoli ta'lim va geymifikatsiya kabi metodlar tahlil qilinadi. Shuningdek, ushbu yondashuvlarning 7-11-sinf o'quvchilar tafakkurini rivojlantirish, mustaqil fikrlashni shakllantirish va ijodiy faoliyatni oshirishdagi roli yoritiladi.

Invariant sinf soatlarining mohiyati va ilmiy asoslari. Invariant sinf soatlari umumta'lim muassasalarida o'quvchilarga ma'naviy-axloqiy tarbiya berish, ularning ijtimoiy hayotga tayyorgarligini oshirishga yo'naltirilgan bo'lib, mazmunan uzviylik va barqarorlikni saqlab qoladi. Ushbu invariant sinf soatlarida turli mavzularda muhokamalar tashkil qilinadi va o'quvchilarning ijtimoiy faolligi oshiriladi.

Pedagogik tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, invariant sinf soatlarining samaradorligi 7-11-sinf o'quvchilari tafakkurini shakllantirishda va ularning hayotiy ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Tadqiqotlar shuni tasdiqlaydiki, variativ metodlarni tatbiq etish natijasida ta'lim jarayoni ancha samarali bo'lib, o'quvchilar mustaqil fikrlashga ko'proq moyil bo'ladilar.

Variativ metodik – didaktik ta'minot va uning ahamiyati. Variativ metodik-didaktik ta'minot 7-11-sinf o'quvchilarining individual xususiyatlarini hisobga olgan holda ta'lim jarayonini moslashtirishni nazarda tutadi. Bunda quyidagi tamoyillar muhim ahamiyat kasb etadi:

- O'quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlari, qiziqishlariga mos yondashuv;
- Zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish;
- Interfaol usullarni qo'llash;
- O'quvchilarning tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish;
- Reflektiv ta'lim tamoyillaridan foydalanish.

Innovatsion metodlarning ahamiyati va ularning turlari. Innovatsion metodlar o'qitish jarayonida yangicha yondashuvlarni joriy etishga imkon beradi. Ularning ayrim turlari quyidagilardan iborat:

1. Interfaol usullar: muhokama, aqliy hujum, rolli o'yinlar, klaster, fishbone texnologiyalari.
2. Axborot-kommunikatsion texnologiyalar (AKT): taqdimotlar, videodarslar, onlayn testlar, elektron o'quv platformalaridan foydalanish.

3. Projektli ta'lim: o'quvchilar mustaqil ravishda ilmiy-ijodiy loyihalar tayyorlaydilar.
4. Kontekstual ta'lim: hayotiy misollarga asoslangan ta'lim berish.
5. Geymifikatsiya (o'yin texnologiyalari): o'yin elementlarini dars jarayoniga tatbiq etish orqali o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish.
6. Muammoli ta'lim metodlari: o'quvchilarning muammolarni hal qilishga yo'naltirilgan tahliliy qobiliyatlarini rivojlantirish.
7. Tadqiqotga asoslangan ta'lim: o'quvchilar o'z mustaqil ilmiy izlanishlari orqali bilimlarini kengaytiradilar.

Ta'lim jarayonida innovatsion metodlarni qo'llash quyidagi natijalarga olib keladi:

- O'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishi ortadi;
- Mustaqil fikrlash va muammolarni hal qilish qobiliyati rivojlanadi;
- O'quvchilarning kommunikativ ko'nikmalari yaxshilanadi;
- Ijtimoiy faollik va liderlik qobiliyatlari shakllanadi;
- O'quvchilarning kreativ tafakkuri rivojlanadi va yangicha yondashuvlar shakllanadi;
- O'quvchilarning ilmiy-ijodiy qobiliyatlari rivojlanib, tadqiqot olib borish ko'nikmalari shakllanadi;
- O'quvchilarning axborot bilan ishlash, tanqidiy fikrlash va xulosa chiqarish qobiliyatlari mustahkamlanadi;
- Jamoaviy ishlash va ijtimoiy moslashuv jarayonlari yaxshilanadi;
- O'quvchilarning o'z-o'zini rivojlantirishga bo'lgan ishtiyoqi oshadi.

Invariant sinf soatlarini samarali tashkil etishda innovatsion metodlardan foydalanish ta'lim jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqadi. Ushbu metodlar o'quvchilarning faolligini oshirish, ularning ijtimoiy va axloqiy tarbiyasini mustahkamlashda muhim vosita hisoblanadi.

Kelajakda ushbu yondashuvlarni yanada rivojlantirish va ularni amaliyotga keng joriy etish lozim. Jumladan, quyidagi takliflarni ilgari surish mumkin:

1. O'qituvchilar uchun maxsus seminar va treninglar tashkil etish, bu orqali ularning innovatsion metodlardan foydalanish ko'nikmalarini oshirish.
2. Informatika va AKT imkoniyatlarini yanada kengroq tatbiq etish, bu o'quvchilarning o'quv jarayonida faol ishtirokini ta'minlaydi.
3. O'quvchilarning mustaqil tadqiqot ishlarini rag'batlantirish, ularga ilmiy loyihalar va ijodiy ishlar olib borish imkoniyatini yaratish.
4. Eksperimental dasturlar joriy etish, bu orqali yangi metodlarning ta'lim jarayonidagi samaradorligini o'rganish va tahlil qilish.

Innovatsion yondashuvlarning muvaffaqiyatli joriy etilishi kelajakda ta'lim tizimini yanada sifatli va samarali qilishga xizmat qiladi.

Xulosa. Innovatsion yondashuvlarning muvaffaqiyatli joriy etilishi kelajakda ta'lim tizimini yanada sifatli va samarali qilishga xizmat qiladi. Invariant sinf soatlarining variativ metodik didaktim ta'minotini takomillashtirish jarayoni doimiy izlanish va yangilanishni talab qiladi. Shunday ekan, ta'lim muassasalari va 7-11-sinf rahbarlari zamonaviy innovatsion metodlarni chuqur o'rganib, ularni ijodiy qo'llashga intilishi zarur. Faqat shundaygina, kelajak avlodning har tomonlama rivojlanishiga zamin yaratiladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Salomov G.Yu. Pedagogical principles of spiritual-moral education of students of X-XI grades in classroom hours. 2023. In Volume 2, Issue 7 of International scientific journal of "Science and Innovation", 221-223. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8200183>.
2. Salomov G.Yu. Using the boomerang technology in conduct of classrooms in invariant method to high class students of university schools. 2024. Volume 05, Issue 10 Current Research Journal Of Pedagogics (ISSN -2767-3278) 02 Pages: 179-182. Crossref doi: <https://doi.org/10.37547/pedagogics-crijp-05-10-30>.
3. Salomov G.Yu. Class hours for high school students in the invariant method use of mosaic thermal work method in transfer. 2024. Volume 05, Issue 10 Current Research Journal Of Pedagogics (ISSN -2767-3278) 02 Pages: 183-187. Crossref doi: <https://doi.org/10.37547/pedagogics-crijp-05-10-31>.
4. Salomov G.Yu, Ganiev H.Yu. Use of innovative technologies in conducting educational hours for X-XI grade students. 2022. Volume 04 Issue 02-202223 The American Journal of Social Science and Education Innovations (ISSN -2689-100x) 02 Pages:23-25.
5. Nizomov, I., Yo'ldoshev, N. "**Innovatsion ta'lim texnologiyalari**" – Toshkent: Fan, 2018.
6. Muminov, O., Abduqodirov, A. "**Ta'lim jarayonida interfaol metodlar**". – Toshkent: Innovatsiya, 2020.

INNOVATIVE
ACADEMY